

A Modernidade nas cidades-industriais mineiras de médio porte demográfico

Regina Esteves Lustoza¹
rlustoza@ufv.br

Abstract

As an introductory form, the present article looks for to analyze the sprouting and the process of urbanization of some located industrial cities in Minas Gerais State of average demographic in the region known as Zona da Mata Mineira, from the tracing, of the physical conformation of the territory and the social and material morphologic analysis. The basic reason of this study is to notice that Visconde do Rio Branco and Ubá are examples of emergent urban centers that result of a process of local development. In the last few decades these cities come trying a growth economic, passing for expressive ambient and social changes, which influence in (reverse speed) the organization of the urban space. Studies of urban morphology for average cities present different perspectives to be analyzed and in such a way Geography, Urbanism and the Urban Planning, has a privileged field for the development of these studies. This research looks for to approach the most varied aspects of the vestiges of a found modernism urbanism in the Zona da Mata Mineira and little worked, bringing a diversity of examples and situations. It is looked with the research to make questions about the lack of preservation of the constructions and the form of use and occupation, many times forgotten in the cities of average transport. A debate beginning searches on the preservation of the modern architecture and urbanism from the production of the urban space found in the cities in the period contemporary.

Keywords: industrial cities; urbanism; average cities

¹ Arquiteta, Mestre e Doutora, Profa do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Viçosa

Introdução

Este artigo trata de uma reflexão introdutória sobre as cidades-industriais e o modelo do urbanismo progressista. Estas são as questões que norteiam a primeira etapa desta pesquisa. Procura-se traçar um paralelo entre o modelo conhecido como urbanismo progressista e sua suposta influencia em cidades-industriais de médio porte, localizadas na região da Zona da Mata Mineira, a partir do traçado, da conformação física do território e da análise morfológica social e material.

O objetivo deste estudo é verificar como ocorreu o crescimento dos centros urbanos, considerados cidades-industriais de médio porte demográfico, Visconde de Rio Branco e Ubá, e que são o resultado de um desenvolvimento local.

A paisagem tem um importante papel nas relações e transformações entre o sistema da natureza e os processos de desenho humanos. O que se pretende com esse estudo é entender as formas de configuração da paisagem urbana, sua organização territorial, e proceder a uma análise entre do processo de urbanização destas cidades e o modelo urbanístico reconhecido como progressista. Com isso supomos existir vestígios de um urbanismo modernista em cidades mineiras de médio porte demográfico.

Para melhor entendermos o movimento da estrutura desta paisagem urbana, mostrando como os diferentes elementos se alteram ou persistem, analisaremos a forma de ocupação no tecido urbano destas cidades.

Vale ressaltar que este artigo apresenta uma discussão dos conceitos a serem empregados na pesquisa e o objeto empírico.

Metodologia

Para estudar a transformação da paisagem urbana através da implantação das indústrias, será adotada uma estrutura de três abordagens básicas que se complementam. A primeira de caráter geral trata da parte teórica do tema, sob o enfoque de alguns pesquisadores, reconhecendo a importância da incorporação de da análise da morfologia urbana de conceitos como paisagem urbana e cidades-industriais. A segunda revela a importância das indústrias para as cidades de médio, porte demográfico e a forma de ocupação do solo, o processo de urbanização. A terceira etapa é de caráter específico, é o estudo de caso das cidades-industriais de médio porte demográfico – Visconde de Rio Branco e Ubá, em Minas Gerais numa estrutura cronológica (desde 1970 até os dias atuais).

Este estudo inclui pesquisa de campo identificando estruturas ambientais e espaciais, mapeamento de áreas livres e áreas edificadas urbanas, observações diretas e participantes, pesquisa bibliográfica, iconográfica e registro fotográfico.

Fundamentação Teórica

A Revolução Industrial é reconhecida por muitos autores como sendo o marco da origem do pensamento urbanístico, ou melhor, de uma abordagem crítica e reflexiva sobre a cidade (CHOAY, 1980; DEL RIO, 1990; KOHLSDORF, 1985). No final do século XVIII, quando a industrialização estava em alta na Europa, surge uma nova profissão – o urbanista e as preocupações com as questões urbanas começam a fazer parte de uma reflexão.

Segundo KOHLSDORF (1996) a leitura da cidade sob o impacto da industrialização foi, encoberta pelas posturas idealistas. Para Marx e Engels a lógica da nova ordem social não foi entendida, mas interpretada como uma desordem por três ou quatro vertentes do pensamento urbanístico, que permanecem até os dias atuais na teoria e na prática sobre a cidade.

Duas são as correntes que dominam a discussão da cidade a partir da Revolução Industrial, além de olhares, atitudes e procedimentos. O progressismo contempla o futuro com otimismo, mas é descritivo, mesmo sob pretensão científica e o aval acadêmico, abrindo caminho para os métodos quantitativos. O culturalismo é polemico, crítico, normativo e político.

Como citado por KOHLSDORF (1996) o pensamento de Marx e Engels é considerado por CHOAY (1980) como a única vertente urbanística de caráter científico. Sua crítica a padrões foi coerente a ponto de não apresentar nenhum modelo de organização efetivamente territorial. O espaço urbano era uma projeção social e suas características não poderiam ser tomadas como essenciais; logo, seria inútil planejar futuras organizações morfológicas da cidade sem previsão de alterações das relações de dominação das classes sociais.

Na verdade o marxismo do século XIX observou a cidade como objeto social, econômico e político centrado, portanto, no fato social das relações de produção.

A partir de uma sólida base sociológica, econômica e histórica, esses autores colocaram a cidade industrial inserida em seu contexto temporal e estrutural. Marx e Engels consideravam na realidade um processo nem equilibrado nem harmônico, mas um campo de conflitos.

Definido pelas obras de Owen, Fourier, Richardson, Cabet, Proudhon, esses autores segundo CHOAY (1992: 8), têm em comum uma mesma concepção do homem e da razão, que subtece e determina suas propostas relacionadas à cidade.

O racionalismo, a ciência e a técnica devem possibilitar resolver problemas colocados pela relação dos homens com o meio e entre si. Esse pensamento otimista é orientado para o futuro, dominado pela idéia de progresso. A Revolução Industrial é o acontecimento histórico-chave, que acarretará o devir humano e promoverá o bem estar. Isso permite que se reconheçam os progressista, como o modelo que inspira (CHOAY, 1992: 8).

Para CHOAY a análise racional permite a determinação de uma ordem-tipo suscetível de aplicar-se a qualquer agrupamento humano, em qualquer tipo, em qualquer lugar.

Vê assim algumas premissas para o modelo progressista, mencionadas por Choay, como:

1. O espaço do modelo progressista é *aberto* rompido por vazios e verdes. Essa é a exigência da higiene. O verde oferece um quadro para os momentos de lazer, consagrado à jardinagem e à educação sistemática do corpo.
2. O espaço urbano é traçado conforme uma análise das funções humanas. Uma classificação rigorosa instala em locais distintos o habitat, o trabalho, a cultura e o lazer. Fourier chega a localizar separadamente diversas formas de trabalho (industrial, liberal, agrícola).

A cidade progressista recusa qualquer herança artística do passado, e se submete as leis de uma geometria “natural”. Arranjos novos, simples e racionais, substituem as disposições e ornamentos tradicionais (CHOAY, 1992: 9).

A ordem da cidade progressista é expressa com precisão de detalhes e uma rigidez que eliminam a possibilidade de variantes ou de adaptações a partir de um mesmo modelo. Um exemplo disso é a representação de Fourier para a cidade ideal com seus quatro anéis concêntricos, “cada um distante um do outro mil toesas”, suas vias de circulação minuciosamente calibradas, suas casas, cujo alinhamento, gabarito e até tipo de muro estão calculados (CHOAY, 1992: 9).

Os edifícios são como os conjuntos urbanos, protótipos definidos, uma vez que constituíam o objeto de análise funcional exaustiva. Proudhon escreve: “precisamos descobrir os *modelos* de habitação”. Fourier provê seu “falanstério”, modelo de habitação coletiva, de oficinas-modelo e de construções rurais-tipo, exatamente como Owen preconiza um tipo de escola e Richardson um tipo de hospital ou um tipo de lavanderia municipal (CHOAY, 1992: 9).

Choay menciona, que ao analisar o modelo progressista enquanto conjunto, percebe-se que ao contrário da cidade ocidental tradicional e do centro das grandes cidades industriais, ele não se constitui de uma solução densa, maciça e mais ou menos orgânica, mas propõe uma localização fragmentada, atomizada: na maior parte os bairros, ou comunas, ou falanges, auto-suficientes, são indefinidamente justapostos, sem que sua soma chegue a uma entidade de natureza diferente. O conceito clássico da cidade desagrega-se, ao passo que se estimula o de cidade-campo.

As diferentes formas do modelo progressista apresentam-se como sistemas *limitadores* e *repressivos*. A limitação exerce-se, num primeiro nível, pela rigidez de um quadro espacial predeterminado; Fourier regulamenta até os embelezamentos da cidade, esses “ornamentos forçados” que, sob a égide dos “comitês de aparato”, vão enfeitar os diferentes anéis concêntricos, em oposição à “licença anárquica” (CHOAY, 1992: 10).

Por outro lado num segundo nível, a ordem espacial prova que deve ser assegurada por uma limitação mais propriamente política, que ora toma forma paternalista (em Owen ou Godin), ora forma do socialismo de Estado (em Cabet); às vezes como Fourier é um sistema de valores comunitários, assépticos e representativos, que se esconde por trás de fórmulas amáveis, pelas quais se quer opor o tecnocratismo.

O autoritarismo político em todas as propostas, uma terminologia democrática, está ligado ao objetivo comum, mais ou menos bem assumido, do rendimento máximo (Choay, 1992: 11).

Segundo CHOAY, uma versão do modelo progressista encontra expressividade na obra do arquiteto Tony Garnier, *La Cité Industrielle*, editada em 1917 e segundo Le Corbusier.

uma tentativa de ordenação e uma conjugação das soluções utilitárias e das soluções plásticas. Uma regra unitária distribui por todos os bairros da cidade a mesma escolha de volumes essenciais e fixa os espaços seguindo necessidades de ordem prática e as injunções de um sentido poético próprio do arquiteto.

A influência de *La Cité Industrielle* foi considerável sobre a obra dos primeiros arquitetos racionalistas. Mas estes deveriam esperar o fim da guerra de 1914 e a dupla solicitação do progresso técnico e de certas pesquisas plásticas, para dar sua expressão acabada ao modelo progressista do urbanismo (Choay, 1992: 19).

Em 1928, o modelo progressista encontra seu órgão de difusão num movimento internacional, o grupo dos CIAM (Congressos internacionais de arquitetura moderna), que reúnem europeus como: Gropius, Le Corbusier, Rietveld; representantes dos Estados Unidos - Neutra, Wiener, do Brasil – Lucio Costa, do Japão – Sakakura e outros. A princípio a preocupação está voltada para o problema da habitação. A partir de 1930 os CIAM, passam a colocar o urbanismo em primeiro plano de suas preocupações. E em 1933 estes grupos de arquitetos elaboram a Carta de Atenas durante o 4^o Congresso, propondo uma formulação doutrinária (CHOAY, 1992: 19/20) (falaremos melhor sobre os CIAM mais a frente).

No urbanismo progressista a idéia chave é a modernidade, que é observada por Le Corbusier através de dois campos: a indústria e a arte de vanguarda (o cubismo e os movimentos derivados dele) (CHOAY, 1992: 20).

O interesse dos urbanistas desloca-se da estrutura econômica e social para a estrutura técnica e estética. Conforme afirma Choay, a cidade do século XX é anacrônica, pois não é contemporânea nem do automóvel, nem das telas de Mondrian.

A cidade do século XX necessita realizar a Revolução Industrial, não basta empregar os novos materiais, como o aço e o concreto, que permitem mudanças de escalas e de tipologias; é preciso anexar métodos de standardização e de mecanização da indústria. A racionalização das formas e protótipos separa as pesquisas das artes plásticas. Surgem alguns movimentos que propõem uma nova relação com o objeto, relação esta austera e racional da beleza (CHOAY, 1992: 20).

A imagem de homem-tipo inspira a Carta de Atenas, que analisa as necessidades humanas dentro de quatro funções: habitar, trabalhar, locomover-se, cultivar o corpo e o espírito.

A independência com relação ao local não resulta apenas, como no século XIX, da certeza de deter a verdade de uma boa forma, mas também nas novas possibilidades técnicas. Nasce nivelando as montanhas e cobrindo os vales, tem a condição de preencher as funções e ser eficaz, os urbanistas adotam um mesmo plano de cidade para a França, o Japão, os Estados

Unidos e a África do Norte. Le Corbusier chega a propor o mesmo esquema para o Rio e Argel (CHOAY, 1992: 21).

O plano da cidade progressista quer a expressão de uma liberdade da razão, colocada a serviço da eficácia e da estética. Estes são os dois imperativos que conferem ao espaço do modelo progressista suas características (CHOAY, 1992: 21).

A questão da eficácia manifesta-se na importância atribuída à saúde e higiene. A obsessão pela higiene polariza-se em torno de noções de sol e de verde. Está ligada aos progressos da medicina e da fisiologia, assim como à cultura do corpo e à helioterapia. Isso leva os urbanistas progressistas a fazer do velho espaço fechado explodir para desdensificá-lo, para isolar no sol e no verde edifício que deixam de ser ligados uns nos outros para tornar-se “unidades” autônomas (CHOAY, 1992: 21).

Constata-se uma inversão dos termos forma e fundo; ao invés de pedaços de espaço livre desempenharem o papel de figuras sobre o fundo construído da cidade, o espaço torna-se fundo, meio no qual se desenvolve a aglomeração. Este novo fundo é em geral investido pelo verde. Pouco a pouco a cidade vai se transformando em um parque, segundo Le Corbusier e mencionado por Choay. Gropius acrescenta: “o objetivo do urbanista deve ser o de criar entre a cidade e o campo um contato cada vez mais estreito.” Desta forma surgem os conceitos da “cidade-jardim” vertical de Le Corbusier.

Considerações Finais

Este estudo procurará demonstrar como as principais transformações ambientais ocorridas com a implantação das indústrias nas cidades de Visconde de Rio Branco e Ubá têm relação com a ocupação do solo ao longo da evolução urbana. Serão analisados e mapeados: os aspectos físicos; os vazios urbanos que ocorreram e ocorrem no local, o tecido urbano.

A coleta de dados e questionários deverá ocorrer nas respectivas cidades, ou através da internet e algumas informações são obtidas em Belo Horizonte nas secretarias estaduais, institutos ou arquivos.

A expectativa é que este trabalho atinja os diferentes níveis, municipal, regional e estadual através de prazos e tempos diferenciados.

Ficam aqui demarcados de forma introdutória, deslocamentos e apropriações, que motivaram a realização do presente artigo. Sua argumentação tem como suporte um quadro conceitual que vem alimentando a reflexão sobre os modelos urbanísticos, em especial os mencionados por Choay.

Respeitando os limites deste ensaio, a pesquisa apresentada se encontra em fase de desenvolvimento, sendo assim, como considerações finais procura-se compreender a concepção de cidades-industriais descritas por Choay, para que se possa numa outra etapa traçar um paralelo com as cidades de Visconde de Rio Branco e Ubá. De certa forma, sua realidade econômica e sua trama social tornam-se explícitas e apresentam os vestígios de um modelo

urbanístico de cidade progressista. Ficam algumas perguntas: De que forma o projeto urbanístico das cidades contribuiu para a definição de uma identidade espacial? Ocorreu uma segmentação do espaço da cidade? Onde se encontram os vestígios do modelo progressista?

Enfim, essas são algumas das questões que vão se configurando em problemáticas reflexivas, que têm instigado o percurso de novos trajetos e vislumbrar outras paisagens, em muitas idas e vindas à Visconde do Rio Branco e Ubá.

Bibliografia

CHOAY, Françoise. **O Urbanismo – utopias e realidades, uma antropologia**. São Paulo: Editora Perspectiva, 1992.

CHRYSOSTOMO, Maria Isabel de Jesus e GOUVEIA, Patrícia. **DESEJO DE MODERNIDADE E VONTADE DE PODER: o sonho desenvolvimentista e o projeto de criação da cidade-indústria de Ipatinga**, V Congresso CEISAL de latinoamericanistas – “Las relaciones triangulares entre Europa y las Américas en el siglo XXI: expectativas y desafíos”, Bruxelas, 11-14 de abril de 2007, Simpósio organizado por Laurent VIDAL: “Utopías urbanas en América Latina. Siglos XIX y XX”(mimeo).

KOHLSDORF, Maria Elaine. **Ensaio sobre o Pensamento Urbanístico**. Brasília: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de Brasília/Programa de Pós-graduação, 1996.

LAMAS, José M. Ressano Garcia. **Morfologia Urbana e Desenho da Cidade** Lisboa – Portugal: Fundação Calouste Gulbenkian, 1992.

Lustoza, R. E. (2006) Produção do Espaço Urbano e Questão Ambiental: a urbanização entre mar e montanha na Cidade do Rio de Janeiro. (Niterói: Departamento de Geografia, Programa de Pós-graduação em Geografia: Tese de Doutorado).

REZENDE, V. L. F. M. ; SOUZA, C. F. ; LIMA, F. J. M. ; GOMES, M. A. A. F. ; LEME, M. C. S.; AZEVEDO, M. ; FERNANDES, A. . **Urbanismo no Brasil, 1895-1965** (1ª edição). In: Maria Cristina Leme. (Org.). **Urbanismo no Brasil, 1895-1965**. 1a. ed. São Paulo, 1999, v. 1, p. 1-600

SANTOS, Carlos Nelson F. dos. **A cidade como um jogo de cartas**. Niterói: Universidade Federal Fluminense: EDUFF; São Paulo: Projeto Editores, 1988.